

PALUCCI VIEIRA, L. H. **Influência de restritores individuais e intervenções práticas de curto prazo na neuromecânica e desempenho do chute em jovens jogadores de futebol.** 2022. 333f. Tese (Doutorado em Ciências da Motricidade)- UNESP, Faculdade de Ciências, Bauru, 2022.

MINI RESUMO (498 caracteres)

O objetivo geral da tese foi investigar a influência de restritores individuais (EEG e indicadores de sono) e efeitos de intervenções práticas de curto-prazo (PAPE e resfriamento) na cinemática de movimento e desempenho do chute em jovens jogadores de futebol. Para tanto, uma sequência de seis estudos foi realizada. Um modelo integrando as evidências a partir dos resultados de todos os artigos produzidos é apresentado, assim como suas limitações e recomendações para pesquisa futura nesta área.